

THE SIGNIFICANCE OF CULTURE AND EDUCATION IN THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF A CHILD

Bovanova Umida Abduvahabovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

o`qituvchisi (umidabovanova@gmail.com)

Abdumalikova Iroda

Toshkent amaliy fanlar universiteti

2-kurs talabasi (iiroda992gmail.com)

tel:+998944028797

tel:+998998069799

Annotation: This article is intended for further elaboration, processing and introduction of innovations and the priority role of our national culture and education in the process of developing the child's skills, as well as in the domestic educational process.

Key words: Social, culture, education, kindness, organization, humanitarian, national, concept, research, information, reform, child.

BOLANINIG IJTIMOIYLASHUV JARAYONIDA MADANIYAT VA MA`RIFATNING AHAMIYATI

Annotatsiya: Ushbu maqola bola shaxsininig rivojlanish jarayonida milliy madaniyat va ma`rifatimizning ustuvor tutgan o`rni va milliy ta`lim-tarbiya jarayonidagi xato va kamchiliklarni yanada oydinlashtirish, qaytadan ishlash va yangiliklar kiritish.

Kalit so`zi: Ijtimoiy, madaniyat, ma`rifat, ezgulik, tashkilot, insonparvarlik,

milliy, konsepsiya, ilmiy-tadqiqot, axborot, islohat, bola.

ЗНАЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА

Аннотация: Данная статья направлена на дальнейшее уточнение, пересмотр и актуализацию приоритетной роли нашей национальной культуры и просвещения в процессе развития личности ребенка, а также ошибок и недостатков в национальном воспитательном процессе.

Ключевые слова: Социальный, культура, просвещение, добро, организация, гуманитарный, национальный, концепция, исследование, информация, реформа, ребенок.

Kirish: Yurtimizda olib borilayotgan islohatlarga nazar tashlaydigan bo`lsak, ma`naviy-ma`rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-mart PQ-5040-sonli “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” degan hayotbaxsh g`oyaning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va bunyodkorlik ishlari natijasida xalqimizning ongu tafakkuri, dunyoqarashi o`zgarmoqda. Ammo bu borada kamchiliklarimiz bir talay xususan, ma`naviy-ma`rifiy jarayonlarni tashkil etishda yaxlit tizim mavjud emas, xalqimiz, ayniqsa yoshlarni ma`naviy tahdidlardan himoya qilish borasida yetarli darajada tashkiliy-amaliy va ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmayapti, ushbu yo`nalishda davlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektorning ijtimoiy hamkorligi samarali yo`lga qo`yilmagan.

Asosiy qism: Bolaning ijtimoiylashuv jarayonida madaniyat va ma`rifatning ahamiyati mavjud muammolarni hal etish, ma`naviy-ma`rifiy ishlarning samarasi

va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish maqsadida quyidagilar ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilansin:

- ✓ -ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Milliy tiklanishdan - milliy yuksalish sari” g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish;
- ✓ -oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash;
- ✓ -targ'ibot-tashviqot va tarbiya yo'nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo'yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish;
- ✓ -el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug`-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatsizlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- ✓ -aholining internet jahon axborot tarmog`idan foydalanish madaniyatini oshirish, g'oyaviy va axborot xurujlariga qarshi mafkuraviy immunitetini kuchaytirish;
- ✓ -madaniyat, adabiyot, kino, teatr, musiqa va san'atning barcha turlari, noshirlik-matbaa mahsulotlari, ommaviy axborot vositalarida ma'naviy-axloqiy mezonlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligiga erishish. Muhtarram Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug`aniyevich Karimov “Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch” kitoblaridagi madaniyat va ma'rifatni qayta tiklash shiorlari asosida 1995-yil O'zbekistonda shaxsni shakllantirishning ijtimoiy pedagogik konsepsiyasi ishlab chiqilgan bo'lib

bugungi kunda ham ahamiyatlidir. Uning tuzilishi ta`lim tizimini to`g`ri isloh qilish bilan izohlanadi.

Konsepsiyaning asosiy qoidalari:

- 1) madaniy-axloqiy tarbiyaning ta`limdan ustuvorligi;
- 2) insonda ijtimoiy faollik, o`z-o`zini boshqarish ko`nikmalari, muomala va axloq madaniyati, yuqori intizomga ega demokratik jamiyat fuqarosini tarbiyalash;
- 3) ijtimoiy faol shaxsni jamiyat ishlab chiqarishning asosiy sharti sifatida shakllantirish har bir fuqaro hayotining ijtimoiy-siyosiy, ma`naviy sohalarida ishtirok etishi;
- 4) shaxsni ijtimoiylashtirish vositalari sifatida demokratiyalashtirish, insonparvarlik tamoyillarini amalga oshirish;

Ta`limni demokratiyalashtirish - faollik va tashabbusni, hamkorlik, birlik vositalarini rivojlantirishni nazarda tutsa insoniylashtirish - yosh avlodni milliy, ijtimoiy-madaniy qadriyatlar orqali umuminsoniy ma`naviy qadriyatlarga, inson huquqlarini ta`minlashga ko`nikishlari demakdir.

Bu konsepsiya boy tarixiy, madaniy, ma`naviy, pedagogik, ijtimoiy an`analar bilan birgalikda ijtimoiy-pedagogika fanining amaliy faoliyat sohasi sifatidagi rivojida poydevor bo`lishi mumkin. Shuning bilan birgalikda mustaqillikga erishganimizdan keyin ma`naviy, g`oyaviy-mafkuraviy sohadagi tub o`zgarishlar ya`ni:

- kommunistik g`oya aqidalaridan voz kechildi;
- milliy g`oya - asosiy tushunchalari va tamoyillari ishlab chiqildi;
- milliy g`oya negizlariga tayangan holda O`zbekiston jamiyati rivojlanishi, uning o`ziga xos xususiyatlari asoslab berildi;
- jamiyat rivojlanishida milliy madaniy meros hamda umuminsoniy qadriyatlar, demokratik prinsiplarga amal qilina boshlandi;
- jamiyat rivojida manaviy va moddiy hamda uyg`unligi oshirildi.

Ijtimoiylashni har bir davri o`zgacha tushunadi. Shunday ekan, “madaniyat” tushunchasi ijtimoiy taraqqiyot darajasi va talabidan kelib chiqib turlicha talqin qilinsa-da, u ijtimoiy tuzum taraqqiyoti bilan uzviy bog`liqdir degan fikr abadiylikicha qoladi.

Ijtimoiylashni har bir davri o`zgacha tushunadi. Mustaqillik va ta`lim islohoti natijasida barkamol avlod tarbiyasining tarkibiy qismidan muhim rol ilgan ma`naviy axloqiy tarbiya va chuqur bilim, mustaqil fikrlovchi o`z bilim va imkoniyatlariga tayanib mamlakatta demokratik isloxotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini qo`shishga o`zining yanada ulkan ahamiyatini qo`shishga qodir yoshlarni shakllantirishda ahamiyati cheksiz.

Ma`naviy-axloqiy tarbiya bunday shaxslarni voyaga yetgazishi uchun ta`lim muassasalarida uning tizimini yaratish lozimdir.

Ma`naviy-axloqiy tarbiyasi-hozirgi ijtimoiy taraqqiyot talabi, ilmiy-nazariy va metodologik uslubiy tavsiya va ko`rsatmalar, yo`nalishlar, pedagogika amaliyoti vanazariyasini boyitish va yos avlodni madaniy va ma`rifiy salohiyatini yanada boyitadi¹.

O`zbek xalqini milliy o`zligini anglashi milliy o`zlikni anglashi milliy g`oyadan, tafakkurdan boshlanishi va mustahkam amaliy-ilmiy asosni tashkil qiladi. Shahs ijtimoiy, iqtisodiy, ma`naviy faoliyati davomida biron-bir e`tiqod, bilim va dunyoqarashga rioya qiladi.

Ijtimoiy tarbiya nazariyasini ishlab chiqishda etnografiya va etnopsixologiya ma`lumotlari ham inobatga olinadi. Etnik xususiyatlarni tarbiyaning aniq vazifa va mazmunini aniqlashda, tarbiya tizimini tashkil qilishda inobatga olish lozim. SHu bilan birga umuminsoniy tarbiya tamoyillariga mos tushadigan etnosda shakllangan tarbiya usullaridan shu xalq doirasida ijtimoiy tarbiya tizimida foylanish maqsadida muvofiqdir. Bundan tashqari ijtimoiylashuv va tarbiyaning

¹ Olimov Sh.Sh. “Ma`naviy-axloqiy tarbiya asoslar” 2015-y.

ba`zi bir etnik xususiyatlarini muayyan doirada jadallashtirish va o`rnini to`ldirish ham lozimdir.

Hozirgi zamon ijtimoiy pedagogika bola ijtimoiylashuvining asosiy institutlari;

1. Oila.
2. Ta`lim.
3. Din.
4. Madaniyat. (Submadaniyat)

Biz bilamizki ma`daniyat va ma`rifat to`g`risida G`arb pedagoglari va olimlari ham o`zlarining ilg`or fikrlari bilan xissa qo`shganliklarining guvohimiz. Jumladan; Mariya Galaguzovaning “Sotsial Pedagogika” kitobida quyidagi fikrlarni guvohi bo`lamiz. “Butun insoniyat, har bir millat, har bir avlod hamisha madaniyatning qaysidir muayyan bosqichida bo`lib, bu ajdodlar qoldirgan meros sifatida, ularning tarixi va ularga ta`sir qilgan barcha omillari natijasi sifatida qaralishi kerak. Har bir xalq ma`lum sharoitlar ta`sirida qanday bo`lishi mumkin bo`lgan narsaga aylandi. Madaniyatning u yoki bu lahzadagi holatini ma`lum bir zonada yoki butun er yuzasida o`simlik va hayvonot dunyosining u yoki bu xususiyati kabi muqarrar ravishda, xuddi shunday zarurat bilan yuzaga keladigan tabiiy hodisa sifatida qarash kerak. Ma`lum bir xalqning ma`lum bir davrdagi madaniyatining holati berilgan narsa bo`lib, ma`lum bir sharoitda tug`ilgan har bir shaxs kiradigan muhitni tashkil qiladi. U yaratmaydi, balki uni tayyor topadi va u o`z mohiyatiga ko`ra unga ta`sir qiladi. Shuning uchun ham har bir inson o`z davri mahsulidir. Boshqa sharoitlar ta`sirida u boshqacha bo`lard, ammo berilgan sharoitda u o`z moyilligi bilan, ma`lum bir lahzadagi muhitga yoki butun madaniyat holatiga qarab nima bo`lishi mumkin bo`lgan narsaga aylanadi. Agar biz shaxsning asosiy moyilliklarini, shuningdek, uning atrof-muhitining asl mohiyatini, uning tashqi va ichki holatini aniq tasavvur qilsak, biz bu odamning aynan nima bo`lishini oldindan bilishimiz mumkin edi. Ammo bu hamma narsani

bilishni talab qiladi. Darhaqiqat, har bir shaxsning yoki butun bir xalqning kelajagini faqat qisman taxmin qilish mumkin, faqat taxminan va o`xshashliklar asosida, biz aniq bilgan narsa shundaki, uning hozirgi holati avvalgi holatining natijasidir. Shaxs taraqqiyotida hech qanday kamchilik yoki sakrash bo`lmaganidek, xalq taraqqiyotida ham bo`shliqlar bo`lmaydi².

Pedagog olim Disterveg Fridirix Adolf Vilgelmning pedagogik asarlariga ko`ra, zamon va madaniyat talablariga muvofiqlik tamoyili barcha amaliy odamlarning hayotni va uning ko`plab talablarini biladigan barchaning harakatlarini boshqaradi. Ularning og`zidan tabiatga moslik haqida bir og`iz so`z ham eshitmaymiz, ular zamon ruhiga mos keladigan faoliyat, zamonaviy hodisalar va ehtiyojlar haqida tinimsiz takrorlaydilar. Buni mohir hunarmand, zukko savdogar, har bir tafakkurli ustoz, qonunchi va diplomat qiladi. Madaniy muvofiqlik prinsipi, shubhasiz, haqiqiy, to`g`ri prinsipdir. Insonlar hayotida katta ahamiyatga ega bo`lgan yoki ta`sir ko`rsatadigan har qanday hodisa, albatta, hozirgi davr talablariga mos keladi. Agar biz bu asosdan chiqmasak, tarixda faqat tushunarsiz hodisalarga duch kelamiz. Faqat usiz butunlay tushuntirib bo`lmaydigan tarixiy hodisa va faktlarga oydinlik kiritadi. Faoliyati ulkan va bardavom muvaffaqiyatlar bilan kechgan barcha shaxslar o`z davri talab va talablari ruhida shak-shubhasiz harakat qilganlar.

Tarbiyaning ma`daniylashuvi tamoyilining amalga oshirilish umuminsoniy tavsifdagi madaniy qadriyatlarning turli jamiyatlarda farqlanishi sababli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bizning davlatimizda shahar va qishloq o`rtasida, shaharda esa turli ijtimoiy-kasbiy guruhlar orasida farqlar mavjud. Shu bilan birgalikda turli madaniy va submadaniyatdagi qadriyatlar o`rtasidagi muvozanatni saqlash tarbiya samaradorligining asosiy shartlaridan biridir³.

² Mariya Galaguzova. "Sotsial Pedagogika". Moskva. 2000-yil

³ Nodira Egamberdiyeva. "Ijtimoiy Pedagogika". Toshkent 2009-y.

Shuni faxr bilan aytish mumkinki davlatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Respublikamiz taraqqiyotini yanada yuksaltirish maqsadidagi “Yangi O`zbekiston Strategiyasi” asarlaridagi quyidagi jumalarga to`xtalib o`tishimiz joiz:

Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz kerak, milliy tarixni xalqimiz ayniqsa yoshlarimizga milliy ruhda yetkazish, ularning qalbiga, shuuriga singdirish kerak. Aks holda uning tarbiyaviy ta`siri bo`lmaydi. Jumladan:

- ✓ -ma`naviy tarbiyani baholashning ilmiy asoslangan indikatorlarini ishlab chiqish;
- ✓ -tarbiya jarayonida uzluksiz, uzviylik tamoyillariga tayangan holda avvalo bo`ljak yosh onalarga e`tiborni kuchaytirish;
- ✓ -bolalarni go`dakligidan boshlab yuksak qadriyatlar ruhida tarbiyalash yuzasidan eng muhim yo`nalishlarni belgilash;
- ✓ -yoshlarda vatanga sadoqat,tadbirkorlik, mustahkam iroda, mafkuraviy immunitet, mexr-muhabbat,innovatsion fikrlash, mehnatsevarlik kabu muhim fazilatlarni bosqichma-bosqich shakllantirish lozim⁴

Hulosa: Demak bolaning ijtimoiylashuvi va ta`lim-tarbiya jarayonidagi madaniyat va ma`rifatning ahamiyati beqiyos va davlat siyosati darajasida qaralayotgan bir payda biz yosh avlod o`zimizning ilg`or tafakkurimiz va saloxiyatimizdan kelib chiqqan holda hozirgi yosh avlodga va ularning ma`naviyatiga ta`sir etuvchi salbiy va ijobiy omillar to`g`risida chuqur tahlil qimog`imiz zarur. Binobarin hozirgi zamon bolalarining (maktabgacha, kichik maktab va maktab yoshidagi bolalarning) ongidagi o`z milliy madaniyatimizni chuqur va mustahkam ravishda shakllantirish, milliy o`zlik va madaniy-ma`rifiy bilimlar asosan ularning kelajkdagi hayot yo`li, faoliyati va yo`nalishlaridagi asosiy poydevor vazifasini o`tashi to`g`risidagi tushunchalarni

⁴ Shavkat Mirziyoyev. “Yangi O`zbekiston Strategiyasi” O`zbekiston nashriyoti.2021-yil.

shakllantirmog`imiz shart. Hozirgi globallashuv va internet olamining yer yuzi va insoniyat hayotidagi hukumronlik davridagi, undagi bizning o`z milliyligimiz va mintalitetimizga yot bo`lgan turli hil ma`lumotlar, yangiliklar, g`oyalar va bolalarning tarbiyasiga salbiy ta`sir etuvchi omillarni cheklash yoki umuman bartaraf etish chora- tadbirlarini yo`lga qo`ymog`imiz asosiy muammolarimizdan biri hisoblanadi. Bundan ko`rinib turibdiki, biz qanchalik erta bolalar ongiga milliy madaniyat, ma`rifat urf-odatlarimiz, ajdodlarimiz, an`analarimiz haqida boshlang`ich ma`lumotlarni sigdirsak ularning ijtimoiylashuv jarayonidagi turli hil salbiy mafkuralarga nisbatan immunitet hosil qilgan bo`lamiz.

Yuqoridagi ma`lumotlardan quyidagi tavsiyalar keltiriladi:

1. Mahallarda yosh oilalar o`rtasida milliy madaniy-ma`rifiy savodxonlikni oshirish maqsadida haftalik tadbir, musobaqa, treninglar o`tkazilishi (shu bilan birga madaniy hordiqqa erishish va bekorchi vaqtning bo`lmasligi).

2. Maktabgacha ta`lim muassasalarida bolalarning bilish jarayonlaridan kelib chiqqan holda madaniyatimiz, urf-odatimiz, an`analarimizni aks ettiruvchi (milliy o`yinlar, tez aytish, milliy raqslarimizni) tizimli ravishda o`rgatib borishimiz.

3. Ajdodlarimiz, olim bobokalonlarimiz tarixi va ularning milliy madaniyatimizni shakllantirishliklaridagi ko`rsatgan fidoiyligi to`g`risida turli hil ertak va hikoyalar aytilishi.

4. Xususiy va rus tillariga mo`ljallangan guruh va sinflarda ham o`zbek milliy madaniyati va ma`rifati to`g`risidagi fan dasturlari va amaliyotiga talablarni oshirish.

5. Boshlang`ich maktablarga qabul jarayonida bolalardagi bobokalonlarimiz nomlari, milliy o`yinlarimiz, tez aytish, maqol va bayramlarimiz to`g`risida bilimlarini qonun-qoida doirasida tashkil etish va talab qilish.

6. Hozirgi globallashuv zamon talabidan kelib chiqqan holda internetda madaniyatimizni aks ettiruvchi multikatsion, video va dasturlarni yaratish hamda foydalanishga topshirish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I. “Yuksak ma`naviyat yengilmas kuch”.
2. Mirziyoyev Sh. “Yangi O`zbekiston Strategiyasi”.
3. Omonov Sh. “Ma`naviy-ahloqiy tarbiya asoslari”.
4. Egamberdiyeva N. “Ijtimoiy Pedagogika”.
5. Galaguzova M. “Sotsial Pedagogika”.
6. Xakimova M. “Bolalarni ijtimoiy moslashuvi bo`yicha o`quv-uslubiy majmua”. 2021-yil.

Elektron resurslar:

1. <https://fayllar.org/ijtimoiy-pedagogika-v6.html?page=3>.
2. https://library.samdu.uz/files/5a26080eab70947e203775e8d3269e05_BOLALARNI_IJTIMOIIY_MOSLASHUVI.docx.
3. <https://lex.uz/>.
4. [https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/pedagogika/Ijtimoiy_pedagogika_\(Nodira_Egamberdiyeva\).pdf](https://www.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/pedagogika/Ijtimoiy_pedagogika_(Nodira_Egamberdiyeva).pdf).
5. https://e-library.namdu.uz/74_ijtimoiy_pedagogika.pdf